

ALISHER NAVOIYNING TURKIY TIL TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN HISSASI VA TURKIY TILDAGI AHAMIYATI

Sobirova Nozimaxon Pahlavonjon qizi

Farg'ona davlat universiteti filologiya fakulteti 2-kurs talabasi

sobirovzabihula@gmail.com

Inomjonova Mohiraxon Mamurjon qizi

Farg'ona davlat universiteti filologiya fakulteti 2-kurs talabasi

mohiraxoninomjonova@gmail.com

Anotatsiya

Ushbu maqola Alisher Navoiyning turkiy til va adabiyot taraqqiyotiga qo'shgan hissasini tahlil qiladi. Maqolada Navoiyning asarlarining turkiy tilning rivojlanishidagi roli, uning adabiy merosining tilshunoslikka ta'siri va Navoiy asarlarining zamonaviy tilshunoslikdagi o'rni ko'rib chiqilgan. Shuningdek, Navoiyning turkiy tilda yozilgan asarlari orqali tilning badiiy va ilmiy imkoniyatlarini qanday rivojlantirganligi haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, turkiy til, adabiyot, tilshunoslik, "Xamsa", "Muhokamat al-Lug'atayn", Markaziy Osiyo, adabiy meros, til rivoji, madaniy ta'sir

Annotation

This article analyzes the contributions of Alisher Navoiy to the development of the Turkic language and literature. It explores the role of Navoiy's works in the evolution of the Turkic language, the impact of his literary heritage on linguistics, and the significance of Navoiy's works in modern linguistic studies. Additionally, the article provides detailed insights into how Navoiy's works in Turkic language enhanced its artistic and scientific capabilities.

Key words: Alisher Navoi, Turkish language, literature, linguistics, "Khamsa", "Muhokamat al-Lug'atayn", Central Asia, literary heritage, language development, cultural influence

Аннотация

В данной статье анализируется вклад Алишера Навои в развитие турецкого языка и литературы. В статье рассматривается роль произведений Навои в эволюции турецкого языка, влияние его литературного наследия на лингвистику и значение работ Навои в современных лингвистических исследованиях. Кроме того, в статье подробно описывается, как произведения Навои на турецком языке расширили его художественные и научные возможности.

Ключевые слова: Алишер Навои, турецкий язык, литература, лингвистика, «Хамса», «Мухокамат аль-Лугатайн», Центральная Азия, литературное наследие, развитие языка, культурное влияние.

Kirish

Alisher Navoiy, Markaziy Osiyoda XV asrda yashab ijod qilgan buyuk shoir, mutafakkir va davlat arbobi sifatida tarixda qoldi. Uning merosi nafaqat o'zbek, balki barcha turkiy xalqlar uchun bebaho bo'lib, uning asarlari bugungi kunda ham adabiyot va tilshunoslik sohalarida o'rganilmoqda. Ushbu maqola orqali biz Alisher Navoiyning hayoti, uning adabiy faoliyati, xususan, "Xamsa" asari va turkiy tilning rivojlanishidagi rolini ko'rib chiqamiz.

Alisher Navoiyning to'liq ismi Nizomiddin Mir Alisher bo'lib, u 1441-yil 9-fevralda o'sha davrning muhim madaniy va ilmiy markazi bo'lgan Hirotda tug'ilgan. Uning otasi G'iyosiddin Kichkina Hirotda yuqori mansabdor shaxs edi. Navoiyning bolaligi va o'smirlik davri boy ilmiy va adabiy muhitda o'tgan, bu esa uning keyingi ijodiy faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Navoiy yoshligidan boshlab turli xil fanlarni chuqur o'rganishga qiziqqan. U arab, fors va turkiy tillarini mukammal o'zlashtirgan. Shuningdek, falsafa, tarix, matematika va astronomiya kabi fanlarni ham chuqur o'rganadi. Uning eng yaqin do'sti va hamdardi shoir va mutafakkir Husayn Boyqaro bo'lgan, bu ikki ziyoli yoshliklaridan boshlab o'zaro yaqin do'stlik aloqalarini saqlaganlar.

Navoiy o'zining ijtimoiy va davlat arbobi sifatidagi faoliyatini Hirotda boshlagan. U turli davlat lavozimlarida xizmat qilib, o'zining aql-idrok va adolatli qarorlari bilan tanilgan. 1469-yilda u Hirotda moliya vaziri lavozimini egallagan va bu davrda u o'z faoliyatini adabiyotga ham bag'ishlagan. Navoiy o'z davrida yirik madaniy va ilmiy loyihalarni moliyalashtirishga katta hissa qo'shgan. U ko'plab kutubxonalar, madrasalar va mehmonxonalar qurdirgan.

Navoiyning adabiy faoliyati 1460-yillarning o'rtalarida jiddiy boshlangan. Uning asarlari tez orada keng shuhrat qozongan va u o'zining badiiy mahorati bilan ko'plab zamonaviy shoirlar orasida alohida o'rin egallagan. Navoiyning she'rlari chuqur mazmunli va ma'naviyatga yo'g'rilgan bo'lib, inson qalbining eng nozik tuyg'ularini ifoda etishga qodir.

Navoiyning so'nggi yillari uning ijodiy faoliyatining cho'qqisiga to'g'ri keladi. U "Xamsa", "Lison ut-Tayr", "Majolis un-Nafois" kabi asarlarni yaratgan. Alisher Navoiy 1501-yil 3-yanvarda vafot etgan. Uning vafotidan so'ng uning asarlari nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun musulmon dunyosida keng tarqalgan.

Navoiyning hayoti va merosi bugungi kunda ham katta qiziqish uyg'otadi va u o'zbek adabiyoti va madaniyatining ramzi sifatida e'tirof etiladi. Uning asarlari orqali turkiy til va adabiyotning boyitilishi va rivojlanishida beqiyos hissa qo'shgan bu buyuk shaxsning merosi abadiydir.

Alisher Navoiyning adabiy merosi ko'plab muhim asarlarni o'z ichiga oladi. Uning turli janrlardagi asarlari o'zbek va jahon adabiyoti xazinasiga katta hissa qo'shgan. Quyida Navoiyning asarlari haqida ma'lumot beriladi.

1. "Lison ut-Tayr" (Qushlar Tili) - bu asar tasavvufiy mavzuni o'z ichiga oladi va Attor Navo'iyning "Mantiq ut-tayr" asariga asoslangan. Asarda qushlar simbolik ravishda ruhiy kamolot yo'lini bosib o'tish uchun safarga chiqadi. Har bir qushning hikoyasi, o'z navbatida, insonning ma'naviyat olamida duch keladigan sinov va tushunchalarni aks ettiradi.

2. "Mahbub ul-qulub" - Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asari jamiyatshunoslikka oid bo'lib, uch qismdan iborat: axloq, adab va jamiyat haqida. Asar insoniy munosabatlar, jamiyat tuzilishi va axloqiy qadriyatlarni chuqur tahlil qilishga bag'ishlangan.

3. "Muhokamat al-lughatayn" (Ikki Tilning Muhokamasi) - bu asar Navoiyning tilshunoslikka qo'shgan hissasi doirasida juda muhimdir. Unda u turkiy va fors tillarining imkoniyatlarini solishtiradi, ularning har birining adabiy va ilmiy sohalaridagi o'rinini baholaydi. Asar turkiy tilning boy imkoniyatlarini ilmiy jihatdan yoritishga qaratilgan.

4. "Devoni Foni" - Navoiyning she'riy to'plamlaridan biri bo'lib, unda muhabbat, tabiat, falsafa va tasavvufga oid she'rlar jamlangan. Bu to'plam uning she'riy mahoratining turli jihatlarni namoyish etadi.

5. "Mezon ul-avzon"

Bu asar she'riyat nazariyasi va poeziya san'atiga bag'ishlangan bo'lib, she'riy vazn va qofiyalarning qoidalari tushuntirilgan. Asar shoir va adiblarga she'r yozishda qo'llanma vazifasini o'taydi.

6. "Tarixi muluki Ajam" (Fors Shohlar Tarixi)

Bu asar tarixiy mavzuda bo'lib, fors shohlarining hayoti va ularning hukmronligi davridagi voqealar haqida hikoya qiladi.

7. "Risoiati tayr andoht"

Asar tasavvufiy mazmunda bo'lib, insonning ichki dunyosini qushlar orqali ifodalaydi. Bu risola ham "Lison ut-Tayr" kabi ruhiy kamolotni tasvirlashga bag'ishlangan.

Navoiyning asarlari nafaqat adabiy va estetik jihatdan, balki ilmiy va falsafiy mazmunga ega bo'lib, u o'zining yozishlari orqali turkiy tilning nufuzini oshirishga va uni ilmiy hamda adabiy til sifatida rivojlantirishga katta hissa qo'shgan.

Alisher Navoiyning "Xamsa" asari Markaziy Osiyo adabiyotining eng yorqin yodgorliklaridan biri hisoblanadi. Bu asar besh alohida dostonlardan iborat bo'lib, har biri o'ziga xos syujet va qahramonlarga ega. "Xamsa"ning har bir qismi

insoniy fazilatlar, muhabbat, fidoyilik, adolat va hikmat kabi mavzularni qamrab olgan. Navoiyning "Xamsa"si Nizomiy Ganjaviyning fors tilidagi "Xamsa"sigga javoban yaratilgan bo'lib, turkiy til va adabiyotining imkoniyatlarini namoyish etish maqsadida yozilgan.

"Xamsa" asari quyidagilardan iborat:

1. "Hayrat ul-abror" - Bu doston axloqiy-ruhiy qadriyatlarni ulug'laydi va insonning yaxshilik sari intilishini tasvirlaydi.

2. "Farhod va Shirin" - Muhabbat va sadoqat mavzusini o'z ichiga olgan ushbu doston, Farhod va Shirinning afsonaviy sevgi hikoyasini bayon qiladi.

3. "Layli va Majnun" - Bu doston ham muhabbat mavzusida yozilgan bo'lib, Majnun va Laylining dardli sevgi tarixini hikoya qiladi.

4. "Sab'ai sayyor" - Olti siymo qissasini o'z ichiga olgan bu doston turli axloqiy va falsafiy mavzularni qamrab olgan.

5. "Saddi Iskandariy" - Aleksandr Makdoniyning tarixiy va afsonaviy sarguzashtlarini hikoya qiluvchi doston bo'lib, uning hayotiy tajribalari va qarashlari falsafiy nuqtai nazardan yoritiladi.

Turkiy tildagi ahamiyati

Navoiyning "Xamsa"si turkiy adabiyot tarixida juda muhim o'rin tutadi. Ushbu asar turkiy tilning adabiy til sifatida qanchalik boy va ifodali ekanligini ko'rsatishga xizmat qilgan. Navoiy "Xamsa" orqali turkiy tilni adabiyot va fan tiliga aylantirishga intilgan, bu esa o'sha davrda keng tarqalgan fors tilining ustunligiga qarshi muhim qadam bo'lgan. U turkiy tilning badiiy imkoniyatlarini namoyish etib, uni davrining ilmiy va adabiy tiliga aylantirishda muhim rol o'ynagan.

Navoiyning "Xamsa"si turkiy tilning badiiy ifodasini kengaytirish bilan birga, uning asarlari orqali turkiy tilning grammatik va leksik tuzilishini ham rivojlantirishga yordam bergan. Bu asarlar turkiy tilda yozilgan adabiyot namunalarining sifatini oshirishga va turkiy tilning nufuzini butun Sharqda oshirishga xizmat qilgan.

Navoiyning "Xamsa"si nafaqat o'zbek va turkiy xalqlar, balki butun dunyo adabiyoti uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu asarlar turkiy adabiyotining eng yaxshi an'analarini davom ettirib, uning rivojlanishida yangi bosqich boshlanganini belgilab berdi. Navoiyning ushbu asarlari orqali turkiy til o'zining adabiy va ilmiy salohiyatini namoyon qilgan va bu tilni o'rganish hamda uni dunyo miqyosida tanitishda muhim ahamiyat kasb etgan.

Alisher Navoiyning turkiy tilga qo'shgan hissasi

Alisher Navoiy turkiy adabiyot va tilshunoslik tarixida beqiyos o'rin egallaydi. U turkiy tilning adabiy va ilmiy sohalarda qo'llanilishini kengaytirishga ulkan hissa qo'shgan. Uning turkiy tilga qo'shgan hissasi quyidagi asosiy jihatlarda ko'rinadi:

1. Adabiy til sifatida turkiy tilni ommalashtirish

Navoiy o'z davrida turkiy tilni badiiy va ilmiy sohalarda qo'llashni faollashtirish orqali uning nufuzini oshirdi. Uning asarlari turkiy tilning ifoda imkoniyatlarini namoyish etib, tilni adabiyot va fan tiliga aylantirishga muhim turtki berdi. Navoiy turkiy tilning badiiy go'zalligini va ifodaviy kuchini ko'rsatib, uni davrining ilmiy va adabiy tiliga aylantira oldi.

2. Tilning grammatik va leksik rivojlanishi

Navoiy turkiy tilning grammatik va leksik boyliklarini rivojlantirishda katta ishlar qilgan. U turkiy tilning so'z boyligini kengaytirish va grammatik tuzilishini mustahkamlash orqali tilning ifodaviy salohiyatini oshirgan. Navoiyning asarlari, ayniqsa "Xamsa" va boshqa she'riy to'plamlari, turkiy tilning badiiy ifodalash vositalarini boyitgan va tilning nozik nuqtalarini ochib berishga xizmat qilgan.

3. "Muhokamat al-lughatayn" asari orqali tilshunoslikka hissa

Navoiyning tilshunoslik sohasidagi eng muhim ishi "Muhokamat al-lughatayn" asaridir. Bu asar ikki til – turkiy va fors tillarining imkoniyatlari va xususiyatlarini taqqoslaydi. Navoiy ushbu asarda turkiy tilning fors tiliga nisbatan mustaqilligini va uni boshqa tillarga qaraganda kam emasligini ta'kidlaydi. Asar turkiy tilning ilmiy va adabiy sohalardagi imkoniyatlarini ommaga tanishtirishda muhim rol o'ynagan.

4. Turkiy tilda yozilgan asarlarning tarqalishi

Navoiyning asarlari turkiy tilda yozilgan bo'lib, ularning tarqalishi turkiy tilning geografik chegaralarini kengaytirdi va turli mintaqalarda turkiy tilni o'rganish va uni adabiy til sifatida qabul qilinishiga turtki berdi. Uning asarlari nafaqat Markaziy Osiyoda, balki Anadolu, Ozarbayjon va boshqa turkiy tilda gaplashuvchi mintaqalarda ham o'qilgan va o'rganilgan.

Navoiyning turkiy tilga qo'shgan hissasi nafaqat o'z davrining adabiy va ilmiy muhitini, balki kelgusi avlodlar uchun ham turkiy tilning rivojlanishiga beqiyos turtki berdi. Uning ishlari bugungi kunda ham turkiy tilni o'rganish va uni dunyo miqyosida tanitishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Alisher Navoiyning turkiy til taraqqiyotiga qo'shgan hissasi va uning turkiy tildagi ahamiyati Markaziy Osiyo va uning tashqarisida ham katta e'tirof etiladi. Uning turkiy tilni adabiy va ilmiy sohalarda qo'llashga qaratilgan sa'y-harakatlari, tilning rivojlanishida muhim bosqichlarni belgilab berdi. Navoiy turkiy tilni faqatgina kundalik muloqot vositasi emas, balki chuqur fikrlar va yuksak adabiyot yaratish uchun mos til sifatida ko'rsatib berdi.

Navoiyning turkiy tilda yaratgan asarlari, xususan, "Xamsa", "Lison ut-Tayr" va "Muhokamat al-lughatayn" kabi asarlari turkiy adabiyotning klassik namunalariga aylanib, bu tilning badiiy va ilmiy salohiyatini namoyon etdi. Ushbu asarlar orqali turkiy tilning ifodaviy qudrati, so'z boyligi va nazmiy imkoniyatlari oshdi. Navoiyning tilshunoslikka oid ishlari, ayniqsa, turkiy va fors tillarining imkoniyatlarini solishtirgan "Muhokamat al-lughatayn" asari tilshunoslik sohasida muhim o'rin tutadi.

Navoiy turkiy tilning ilmiy va adabiy sohalardagi qo'llanilishini faollashtirish orqali tilning nufuzini oshirishga hissa qo'shdi. Bu, o'z navbatida, turkiy tilda so'zlashuvchi xalqlar orasida milliy madaniy o'zlikni shakllantirish va rivojlantirishga turtki berdi. Navoiyning tilga qo'shgan hissasi nafaqat o'sha davrda, balki hozirgi zamonda ham turkiy tilning adabiy va ilmiy sohalarda qo'llanilishini rag'batlantiruvchi asosiy omil bo'lib qolmoqda.

Shunday qilib, Alisher Navoiyning turkiy tilga qo'shgan hissasi nafaqat tilning rivojlanishi, balki butun bir madaniyat va adabiyotning boyishida hal qiluvchi rol o'ynagan. Uning merosi bugungi kunda ham turkiy tilni o'rganish va uni dunyo miqyosida tanitishda muhim ahamiyatga ega. Navoiyning ishlari orqali turkiy til o'zining adabiy va ilmiy salohiyatini namoyon qilgan va bu tilni o'rganish hamda uni dunyo miqyosida tanitishda muhim ahamiyat kasb etgan. Navoiy turkiy adabiyot va tilshunoslik tarixida beqiyos o'rin egallaydi va uning yozganlari kelajak avlodlar uchun ham ilhom manbai bo'lib qoladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. A.Navoiy. "Xamsa" - Toshkent: O'zbekiston Milliy Enciklopediyasi, 1989.
2. A.Navoiy. "Lison ut-Tayr" - Toshkent: Fan, 1992.
3. Navoiy. "Muhokamat al-lughatayn" - Toshkent: Fan, 1984.
4. Z. Sulstonov. "Navoiy va uning davri" - Toshkent: O'zbekiston, 2001.
5. F. Oripov. "Turkiy tilda Navoiy asarlari" - Samarqand: Samarqand Universiteti, 2003.
6. Mirzoev. "O'zbek adabiyoti tarixi" - Toshkent: O'zbekiston, 1995.
7. S. Ayniy. "O'zbek adabiyoti" - Toshkent: Ma'naviyat, 2004.
8. M. Qosimov. "Markaziy Osiyo adabiy munosabatlari" - Toshkent: San'at, 1999.
9. H. To'raev. "Turkiy tillar tarixi" - Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti, 1998.
10. U. Nazarov. "Navoiy va jahon madaniyati" - Toshkent: Fan va turmush, 1997.